

YOSHLARNI ROBOTOTEXNIKA ASOSLARIGA O'QITISHNI ILMIY-METODOLOGIK TA'MINOTI

Allamberganova Shazada

Mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu maqola yoshlarga robototexnika asoslarini o'qitish masalalariga bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar: robototexnika, ta'lim, metod, o'qitish, dars.

So'nggi davrlarda robototexnika maktab ta'limiga jadallik bilan kirib kelmoqda, o'zining spetsifikasi sifatida darsdan tashqari faoliyat elementi sifatida umum ta'lim fanlar oldida turgan masalalar va vazifalar bilan bog'lanmagan holda, ayniqsa informatika fanining maqsad va vazifalari bilan bog'liqsiz, uning raqamli ehtiyojlarini inobatga olmagan holda qo'llanib kelinmoqda. Robototexnikani o'qitish vositasi sifatidagi, dasturlashtirishni o'rgatish vositasi sifatidaligiga, qolaversa raqamlashtirishni amalga oshirishning omillaridan biri bo'lishiga e'tibor qaratilganligi yo'q.

Talabalar an'anaviy ravishda robototexnika sohasida tayyorlanayotgan sohalarni ajratib ko'rsatamiz.

1. Robot texnikasining rivojlanishi haqidagi tarixiy ma'lumotlarni o'rganish, robotlarni va robot-konstruktorlarni dasturlash uchun dasturiy ta'minot muhitini tahlil qilish.

2. Robotlarni sxemalar bo'yicha yig'ish va o'z modellarini loyihalash ko'nikmalarini rivojlantirish; turli muhitlarni va robotlarning dasturlash tillarini o'rganish.

3. Har xil robotlashtirilgan tadbirlarda ishtirok etishga tayyorgarlik: musobaqalar, festivallar, musobaqalar va boshqalar.

Robototexnikani ta'lim jarayoniga joriy etish “Texnologik ta'lim”ni amalga oshirishning asosiy vositalaridan biri bo'lib, jahon texnologik taraqqiyotining zamonaviy talablariga mos keladigan ilmiy-texnik salohiyatni shakllantiradi.

Robototexnikaga oid mashg'ulotlarni o'quv jarayoniga joriy etish natijasida konstruktorlar o'quvchilarda quyidagi xususiyatlar shakllanishiga erishadlar:

- sinf dan tashqari mashg'ulotlar uchun motivatsion asos;
- o'z harakatlaringizni vazifaga va uni amalga oshirish shartlariga muvofiq rejalashtirish;
- obyektni tahlil qilish, muhim va ahamiyatsiz xususiyatlarni ajratib ko'rsatish;
- qismlardan bir butun tizim hosil qilish sifatida sintezni amalga oshirish;

•odamlarning turli nuqtai nazarga ega bo'lishlari, shu jumladan o'zinikiga to'g'ri kelmaydigan nuqtai nazarga ega bo'lishlari mumkin.

Shunday qilib, robototexnika o'quvchilarning ijodkorlik kompetensiyasini shakllantirishda katta imkoniyatlarga ega, u o'quvchilarga yuqori motivatsion impuls beradi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Umumiy o'rta va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limining davlat ta'lim standartlarini tasdiqlash to'g'risida Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6-apreldagi 187-son qarori,

2. Богоявленская. Д.Б. Измерение креативности – описание индивидуальности // Материали конференции «Психология индивидуальности» М., 2016. С.55-58.

3. Гребнева Д.М. Проектирование содержания курса «Основы робототехника» для студентов педагогических вузов // Современные наукоемкие технологии. 2015. № 12-2, С.313-316.

